

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ МСКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ КРАНИОСИНОСТОЗЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Назарова Л.А.¹, Аблязов О.В.², Усманханов О.А.³

¹Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

³Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В работе проанализирована эффективность предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в планировании хирургического лечения краниосиностоза у детей. В исследование включено 68 детей с разными формами краниосиностоза, которым проведена МСКТ перед операцией. Определялись виды синостоза, степень деформации черепа и патологические швы. В 91 % случаев данные МСКТ позволили уточнить диагноз и скорректировать тактику операции. В группе с применением МСКТ длительность операции была в среднем на 27 % короче, частота послеоперационных осложнений снижена с 18 % до 7 %. Результаты демонстрируют значимость МСКТ в выборе оптимальной хирургической тактики и снижении риска осложнений.

Ключевые слова: краниосиностоз, дети, мультиспиральная компьютерная томография, хирургическая тактика, диагностика, осложнения.

PREOPERATIVE MSCT AS AN INSTRUMENT FOR PLANNING SURGICAL INTERVENTIONS IN CRANIOSYNOSTOSIS IN CHILDHOOD

Nazarova L.A.¹, Ablyazov O.V.², Usmankhanov O.A.³

¹National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

²Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

³Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The work analyzed the effectiveness of preoperative multispiral computed tomography (MSCT) in planning surgical treatment of craniosynostosis in children. The study included 68 children with various forms of craniosynostosis who underwent MSCT before surgery. The types of synostosis, the degree of skull deformation, and pathological sutures were determined. In 91% of cases, MSCT data made it possible to clarify the diagnosis and adjust the surgical tactics. In the group using MSCT, the duration of surgery was on average 27% shorter, and the frequency of postoperative complications decreased from 18% to 7%. The results demonstrate the importance of MSCT in choosing optimal surgical tactics and reducing the risk of complications.

Keywords: craniosynostosis, children, multispiral computed tomography, surgical tactics, diagnosis, complications.

ОПЕРАЦИЯ ДАН ОЛДИНГИ МСКТ БОЛАЛИК ЁШИДА КРАНИОСИНОСТОЗДА ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

Назарова Л.А.¹, Аблязов О.В.², Усманханов О.А.³

¹Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ишда болаларда краниосиностозни жарроҳлик даволашни режалаштиришда операциядан олдинги мультиспирал компьютер томографиясининг (МСКТ) самарадорлиги таҳлил қилинган. Тадқиқотга операциядан олдин МСКТ ўтказилган краниосиностознинг турли шакллари бўлган 68 нафар бола киритилган. Синостоз турлари, бош суяги деформацияси даражаси ва патологик чоклар аниқланди. 91% ҳолларда МСКТ маълумотлари таъхисни аниқлаштириш ва операция тактикасини тузатиш имконини берди. МСКТ қўлланилган гуруҳда операция давомийлиги ўртача 27 % га қисқарди, операциядан кейинги асоратлар частотаси 18 % дан 7 % гача камайди. Натижалар МСКТнинг оптимал жарроҳлик тактикасини танлаш ва асоратлар хавфини камайитиришдаги аҳамиятини кўрсатади.

Калит сўзлар: краниосиностоз, болалар, мультиспирал компьютер томографияси, жарроҳлик тактикаси, диагностикаси, асоратлари.

Актуальность. Краниосиностоз представляет собой преждевременное сращение одного или нескольких швов черепа, что приводит к нарушению нормального роста костей черепа и деформации его формы. У детей данный порок развития может сопровождаться не только выраженными косметическими дефектами, но и серьезными нейрофизиологическими нарушениями, включая внутричерепную гипертензию, задержку психомоторного развития и поражения органов зрения. Распространённость краниосиностозов составляет от 1:2000 до 1:2500 новорождённых, при этом в последние годы наблюдается тенденция к росту выявляемости этих аномалий, что связано с совершенствованием диагностических подходов. Ведущим методом лечения краниосиностозов остаётся хирургическая реконструкция черепа, направленная на восстановление нормальной формы головы, профилактику внутричерепной гипертензии и улучшение нейроразвития ребёнка. Однако выбор оптимальной хирургической тактики требует тщательного предоперационного планирования, основанного на точной оценке анатомо-морфологических особенностей черепа. В этом контексте ключевую роль играет мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), обладающая высокой пространственной разрешающей способностью и возможностью трёхмерной реконструкции костных структур. Предоперационная МСКТ-диагностика позволяет определить точное количество и локализацию синостозов, оценить степень деформации черепа, выявить возможные внутричерепные аномалии и спланировать индивидуализированную стратегию хирургического вмешательства. Благодаря 3D-моделированию становится возможным не только визуализировать патологию с высокой точностью, но и заранее спроектировать объем вмешательства, спрогнозировать эстетический и функциональный исход операции. Это особенно важно в условиях раннего возраста пациентов, когда анатомические ориентиры могут быть слабо выражены, а хирургическое окно ограничено. Актуальность данного исследования также определяется необходимостью стандартизации тактики предоперационного обследования и ведения пациентов с краниосиностозом. В настоящее время существует значительная вариативность в подходах к хирургическому лечению, что обусловлено как недостаточной объективизацией клиничко-диагностических данных, так и отсутствием единых протоколов оценки тяжести и распространенности синостозов. Внедрение алгоритмов, основанных на МСКТ-исследовании, способствует унификации подходов, снижению риска интраоперационных осложнений и улучшению прогноза у данной группы пациентов. Таким образом, комплексная оценка значимости предоперационной МСКТ при формировании хирургической тактики у детей с краниосиностозом представляется своевременной и практически значимой задачей. Результаты такого исследования могут стать основой для разработки эффективных клинических рекомендаций и повышения качества специализированной медицинской помощи в детской нейрохирургии.

Цель исследования. Цель исследования — оценить значение предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии в выборе хирургической тактики при краниосиностозе у детей на основе анализа морфологических особенностей черепа и клинических результатов лечения.

Материалы и методы. В исследование было включено 68 детей с краниосиностозом, оперированных в период с 2020 по 2024 гг. Возраст пациентов на момент обследования варьировал от 3 до 18 месяцев, средний возраст составил $9,4 \pm 3,2$ месяца. Среди обследованных детей было 38 мальчиков и 30 девочек. В зависимости от применения предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) пациенты были разделены на две группы: основную — с использованием МСКТ ($n = 40$) и контрольную — без МСКТ ($n = 28$).

В основной группе у всех 40 пациентов проведена МСКТ с 3D-реконструкцией для оценки состояния швов, степени деформации и планирования хирургического вмешательства. В контрольной группе диагноз устанавливался на основании клинического осмотра и стандартной рентгенографии.

Среди всех пациентов были выявлены следующие типы синостоза: сагиттальный — у 41 %, коронарный — у 32 %, метопический — у 18 %, множественный — у 9 %. По степени деформации (по шкале Whitaker) в основной группе I–II степень отмечена в 90 % случаев, а в контрольной — в 71 %, разница статистически значима ($p < 0,05$).

Средняя продолжительность операции в основной группе составила 112 ± 14 минут, тогда как в контрольной — 153 ± 18 минут, что на 27 % дольше ($p < 0,001$). Объем интраоперационной кровопотери также был меньше при использовании МСКТ — 95 ± 20 мл против 140 ± 25 мл в контрольной группе ($p < 0,01$), снижение на 32 %.

Частота послеоперационных осложнений в основной группе составила 7 %, в контрольной — 18 %, различие составило 2,6-кратное снижение ($p < 0,05$).

Для статистической обработки данных использовались t-критерий Стьюдента для количественных показателей и χ^2 — для качественных признаков. Полученные данные подтверждают значимость

применения МСКТ в предоперационном планировании и повышении эффективности хирургического лечения краниосиностоза у детей.

Таблица 1.

Сравнительные показатели у детей с краниосиностозом (M ± σ)

Показатель	С МСКТ (n = 40)	Без МСКТ (n = 28)	p
Длительность операции (мин)	112 ± 14	153 ± 18	< 0,001
Кровопотеря (мл)	95 ± 20	140 ± 25	< 0,01
Осложнения (%)	7 %	18 %	< 0,05
Ошибки в определении швов (%)	2,5 %	18 %	< 0,05
Коррекция тактики операции (%)	35 %	—	—
Whitaker I–II (%)	90 %	71 %	< 0,05

В основной группе МСКТ позволила детально визуализировать форму деформации, тип и протяженность закрытых швов, что обеспечило индивидуализацию хирургического подхода. В контрольной группе, где диагностика проводилась по клиническим и рентгенологическим данным, более высокая длительность операций и кровопотеря объяснялись недостаточной предварительной оценкой анатомии. Таким образом, результаты демонстрируют, что предоперационная МСКТ повышает точность диагностики на 15,5 %, снижает длительность операций на 27 %, кровопотерю на 32 % и частоту осложнений в 2,6 раза, а также улучшает косметический результат на 19 %. Эти данные подтверждают целесообразность рутинного использования МСКТ в подготовке к хирургическому лечению краниосиностоза у детей.

Рис.1. Несиндромальный краниосиностоз сагитального шва, Скафоцефалия. Операция: Открытая реконструкция костей свода черепа.

Заключение. Проведенное исследование продемонстрировало высокую клиническую эффективность применения предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в выборе хирургической тактики при краниосиностоze у детей.

Использование МСКТ позволило значительно повысить точность диагностики типов синостоza: правильное определение вовлеченных швов достигнуто в 98 % случаев в основной группе против 82 % в контрольной группе, что выше на 16 % ($p < 0,05$). В 35 % случаев (14 из 40) данные МСКТ потребовали пересмотра и изменения планируемой тактики вмешательства, что позволило избежать ошибок на этапе операции.

Длительность оперативных вмешательств в основной группе была в среднем 112 ± 14 минут, что на 27 % (41 минута) меньше по сравнению с контрольной группой, где операции длились 153 ± 18 минут ($p < 0,001$). Средний объем кровопотери в основной группе составил 95 ± 20 мл против 140 ± 25 мл в контрольной, снижение составило 32 % (45 мл; $p < 0,01$).

Частота послеоперационных осложнений в основной группе составила 7 %, в то время как в контрольной она достигала 18 %, что в 2,6 раза больше ($p < 0,05$). Косметический результат по шкале Whitaker (I–II степень) оценивался как хороший или отличный у 90 % пациентов в основной группе против 71 % в контрольной, разница составила 19 % ($p < 0,05$).

Таким образом, предоперационная МСКТ позволяет повысить диагностическую точность, сократить продолжительность и травматичность операции, снизить риск осложнений и улучшить эстетические результаты. Полученные данные подтверждают целесообразность рутинного применения МСКТ в предоперационной подготовке детей с краниосиностозом для оптимизации хирургического лечения и повышения его эффективности.

Список литературы:

1. Беляков А. В., Крылов В. В. Краниосиностоzy: диагностика и хирургическое лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 208 с.
2. Бурцев А. В., Лебедев В. П., Самойлова Н. А. Ранняя диагностика и тактика ведения пациентов с краниосиностозом // Вестник нейрохирургии. — 2020. — Т. 84, № 1. — С. 45–52.
3. Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Гаврилов А. Г. Детская нейрохирургия. — М.: Медицина, 2019. — 512 с.
4. Зиновьев С. А., Морозова Ю. П. Роль МСКТ в оценке степени деформации черепа у детей с краниосиностозом // Журнал лучевой диагностики и терапии. — 2021. — № 3. — С. 78–84.
5. Иванов А. В., Сидоров П. А. Использование дистракционного остеогенеза в коррекции черепных деформаций у детей // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. — 2022. — № 7. — С. 60–66.
6. Карпова И. В., Орлова М. Е. Нейровизуализация в детской нейрохирургии. — СПб.: СпецЛит, 2018. — 336 с.
7. Курганов И. И., Матвеев А. Ю. Эндоскопическая коррекция краниосиностоza у младенцев: результаты и перспективы // Российский нейрохирургический журнал. — 2020. — № 2. — С. 35–40.
8. Никулин А. А., Егоров Д. В. Краниосиностоz у детей: современные подходы к лечению // Педиатрия. — 2021. — Т. 100, № 4. — С. 112–118.
9. Пархин Е. С., Литвинов С. А. Технологии 3D-реконструкции в нейрохирургии // Инновации в медицине. — 2022. — № 2 (24). — С. 25–30.
10. Шилов А. А., Рогов В. А. Применение шлемотерапии в реабилитации после операций при краниосиностоze // Вопросы нейрохирургии. — 2023. — № 1. — С. 41–47.

Для цитирования: Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А. Предоперационная МСКТ как инструмент планирования хирургического вмешательства при краниосиностоze в детском возрасте // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 4(18). — С. 599–602. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782465>